
ESTUDO SOBRE O CALOR APORTADO PELO PROCESSO MIG/MAG-AC VISANDO APLICAÇÃO EM MADA

DOI: 10.5281/zenodo.14502409

Berlim Suhet Passos¹

¹Engenharia Mecânica – Universidade Federal de Goiás

E-mail: berlim1033@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8006824205049455>

Guilherme Henrique Moura Guimarães²

²Engenharia Mecânica – Universidade Federal de Goiás (UFG)

E-mail: guilherme.moura@discente.ufg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2818381497968048>

Arthur Inácio Santos Silveira³

³Engenharia Mecânica – Universidade Federal de Goiás (UFG)

E-mail: arthurinacio@discente.ufg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1982540484433137>

RESUMO: O processo de soldagem MIG/MAG por corrente alternada utiliza um arco elétrico aberto entre a extremidade do arame de solda e a peça, protegido por um gás inerte ou ativo. Já a Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA) deposita material camada a camada, possibilitando a criação de formas diversas com metal fundido. Este trabalho busca avaliar o efeito das variações nos parâmetros de soldagem no calor imposto à peça, inferido pelos parâmetros geométricos do cordão: penetração, reforço e largura. O excesso de calor pode gerar tensões internas e trincas, embora parâmetros que aumentam o calor também promovam produtividade e estabilidade. A metodologia consiste em testes com parâmetros da bibliografia, ajustados posteriormente para otimização. Após a produção de sete cordões, análises metalográficas foram realizadas. Os resultados indicam que, com o aumento da corrente em negativo (In), há uma leve diminuição da largura e da penetração, mas um aumento do reforço. Para In de 70A, o aumento da velocidade de alimentação amplia largura, reforço e penetração, enquanto para In de 50A as variações são mínimas. Quanto à corrente de base (Ib), houve uma pequena variação na largura, aumento do reforço para In de 30A, e aumento da penetração para In de 70A.

Palavras-chave: Manufatura aditiva; Penetração; Soldagem.

1. INTRODUÇÃO

O processo de soldagem MIG/MAG com transferência de metal por corrente alternada é uma variação do processo GMAW, com um período em polaridade negativa, essa execução é fundamentada no calor aportado a um arco elétrico mantido na extremidade de um arame de solda consumível e a peça a ser soldada. A região de solda é protegida por um gás inerte ou ativo que atua como atmosfera protetora, evitando a contaminação do arame e das gotas de metal fundido. A grande vantagem de usar MIG/MAG - AC é a alta produtividade e o menor

aporte térmico. (Scotti e Ponomareve, 2008).

Manufatura aditiva por deposição a arco, ou MADA, é um processo de fabricação na qual a fonte de calor da solda será um arco elétrico fazendo com que a resultante do material seja deposta camada a camada, para assim obter a forma desejada (Rosa, 2020). Uma das grandes vantagens do processo MIG/MAG-AC é alta produtividade, visto que o período em polaridade negativa promove menor aporte de calor à peça. Esse fato é que motiva os estudos e a definição de parâmetros de solda precisos, posto que durante um processo de solda o calor derivado da deposição a arco afeta zonas adjacentes à região trabalhada, o que acarreta prejuízos a microestrutura da peça.

De acordo com Nascimento, em um processo GMAW-AC, a polaridade negativa afeta consideravelmente a estabilidade das gotas, as zonas de calor e a penetração do arco na peça processada. É constatado que ao aumentar o tempo em polaridade negativa (%EN), apesar do aumento da frequência de respingos, a energia térmica aplicada e penetração na peça diminuiram consideravelmente. A Figura 01 ilustra uma zona afetada pelo calor, em um processo de soldagem.

Figura 1- Zona termicamente afetada pela soldagem

Fonte - Apostila: Tecnologia da Soldagem.

Este presente trabalho busca compreender a influência que a variação de polaridade negativa traz sobre a peça analisada, quanto a níveis de penetração e calor aportado em uma

peça de alumínio. Diferente de Nascimento, o estudo de Chung mostra uma realidade oposta, na qual se observa um aumento da penetração do arco e do calor aportado. Essa oposição de ideias motiva uma análise mais profunda e uma seleção detalhada dos parâmetros de soldagem, visto que em ambos trabalhos se encontram diferenças significativas que podem alterar o resultado.

O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito dos parâmetros de soldagem do processo MIG/MAG-AC na diminuição do calor imposto à peça, por conseguinte afetando penetração do cordão de solda, reforço e largura.

2. METODOLOGIA

Primeiramente foi desenvolvida uma bancada de testes, na qual continham uma placa de alumínio fundido, uma fonte de solda acoplada a um braço robótico programável. O primeiro procedimento foi pré-determinar os parâmetros iniciais da fonte com base nas bibliografias analisadas, com isso as amostras foram sendo executadas, o gás de proteção foi Ar + 2% O₂ com uma vazão de 16 L/min. Diversas amostras foram produzidas conforme se alterava os parâmetros, no entanto muitas foram descartadas após uma constatação visual e sonora que o cordão de solda não estava adequado. Ao fim foram selecionados sete cordões de solda diferentes, com variações significativas nos seus parâmetros, o critério de seleção para essas amostras foi aquele que apresentaram boa estabilidade e transferência de material, estando também seguindo as teorias encontradas na bibliografia.

Antes de analisar a micrografia das amostras elas foram segmentadas por uma máquina de corte com disco abrasivo, separadas em 3 amostras para cada parâmetro. Após isso, todas as amostras foram embutidas a frio, com uma mistura de 7 gotas de catalisador para cada 20g de adesivo de laminação. Em seguida do embutimento, cada peça foi lixada seguindo uma evolução nas gramaturas das lixas: 220, 400, 600, 1200. Diante disso, após todas as amostras serem lixadas elas sofreram um ataque químico, para facilitar a visualização no microscópio, a solução usada foi de 25 mL de HCl + 25g de FeCl₃ + 100 ml de H₂O, cada amostra ficou cerca de 60s sob o ataque e foram secadas com jato de ar.

Com todas as amostras em perfeitas condições, foram aferidos valores de largura, reforço e penetração do cordão através de medidas feitas pelo microscópio, como foram 3 peças para cada amostra são 3 medidas para cada largura, reforço e penetração, com isso foi levado em consideração a média das medições mais o desvio padrão. A Tabela 01 mostra a tabela com todos os parâmetros utilizados para se confeccionar as amostras, já a Tabela 02 mostra os

resultados das medições feitas no microscópio e o respectivo desvio padrão.

Tabela 1 - Tabela com parâmetros de solda para cada amostra

Amostra	Ib (A)	In (A)	Va	Tb (ms)	Tn (ms)	Ip (A)	Tp (ms)
1	100	-30	5	1	7	300	2
2	75	-30	5	1	7	300	2
3	75	-70	5	1	7	300	2
4	75	-50	5	1	7	300	2
5	75	-50	6	1	7	300	2
6	75	-70	7	1	7	300	2
7	100	-70	7	1	7	300	2

Fonte - Autoria própria.

Tabela 2 - Tabela com valores médios de largura, penetração e reforço para cada amostra

Amostra	Largura média (mm)	Reforço médio (mm)	Penetração média (mm)
1	4,836 ± 0,462	3,536 ± 0,297	0,757 ± 0,090
2	5,714 ± 0,124	2,983 ± 0,119	0,766 ± 0,046
3	4,869 ± 0,278	3,521 ± 0,156	0,457 ± 0,193
4	6,058 ± 0,410	3,280 ± 0,099	0,974 ± 0,105
5	6,479 ± 0,210	3,358 ± 0,025	0,948 ± 0,100
6	7,222 ± 0,193	3,766 ± 0,102	1,000 ± 0,142
7	7,423 ± 1,091	3,525 ± 0,211	1,134 ± 0,088

Fonte - Autoria própria

É válido ressaltar que as análises dos resultados foram realizadas levando em consideração a variação de apenas um parâmetro para cada análise, ou seja, os 3 fatores estudados estão em comparação, de forma isolada, com a variação da corrente em negativo (In), variação da velocidade de alimentação (Va) tanto para In= -70A e In=-50A e variação da corrente de base (Ib) seja ela com In= 70A e In= 30A, além disso todas as amostras foram realizadas com %EN em 70%.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro apontamento a ser realizado trata-se da variação do valor de corrente em negativo (In), a Figura 02 retrata que há uma diminuição da largura e penetração conforme o aumento de In, no entanto há uma variação mínima com baixos valores de corrente em negativo. Por outro lado, se observa uma direta relação entre o aumento do reforço ao mesmo tempo que

se aumenta I_n .

Figura 2 - Variação de Largura, reforço e penetração conforme variação de I_n

Fonte - Autoria própria.

Além da variação de I_n , foi estudado o impacto de modificar a velocidade de alimentação da fonte, e os resultados obtidos mostram que ao aumentar a velocidade de alimentação, com $I_n=70A$, é perceptível o aumento dos valores de largura penetração e reforço, no entanto com $I_n=50A$ não foi detectado variações consideráveis nessas medidas. A Figura 03 mostra graficamente as alterações desses valores.

Figura 3 - mostra as variações de largura, reforço e penetração, para cada I_n , a medida que se aumenta os valores da velocidade de alimentação

Fonte - autoria própria.

Também foi analisado o comportamento de largura, reforço e penetração ao alterar o parâmetro de corrente de base (I_b), destaca-se uma variação pouca dos valores de largura para um aumento de I_b , para $I_n=30A$ houve um aumento do reforço e poucas alterações na penetração, por outro lado para um $I_n=70A$ constata-se pouca variação em largura, mas um aumento considerável na penetração ao aumentar I_b . A Figura 04 mostra as respectivas variações detectadas para cada corrente de base utilizada.

Figura 4 - Largura, reforço e penetração variando conforme altera I_b

Fonte - Autoria própria.

Diferente de Chung e Nascimento, que obtiveram resultados opostos quanto a relação entre penetração do cordão e o valor %EN, este estudo realizou os testes mantendo %EN constante a 70%, devido a melhor estabilidade do processo. A análise dos gráficos indica que, ao estudar exclusivamente a variação ascendente da corrente negativa, é constatado menores níveis de penetração e por consequência é inferido menores valores de calor aportado, no entanto o aumento da velocidade de alimentação quanto da corrente de base provoca o efeito inverso, ou seja, maiores níveis de penetração e maior calor aportado, esse efeito se destaca com mais intensidade em valores de I_n altos. Esses resultados trazem uma nova visão aos estudos dos pesquisadores, que para ambos a variação de %EN se tornou um caminho viável.

É prudente dizer que o objetivo inicial do estudo era comparar os resultados de Chung e Nascimento, no entanto não foi possível realizar mais amostras e testes que levassem a pesquisa em direção aos estudos de ambos os autores, no entanto foi possível constatar a estabilidade do processo e os diversos efeitos que as variações dos parâmetros fornecem mesmo com %EN constante.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo mostra a importância da escolha correta dos parâmetros de soldagem e prova

a forte influência desses parâmetros. É possível afirmar que correntes em negativo e de base elevadas associadas a altas velocidades de alimentação provocam maior penetração do cordão no material, portanto maiores níveis de calor aportado. A correta escolha desses referenciais implica diretamente no resultado final do projeto, posto que muito calor induzido pode ser a fonte geradora de falhas e trincas, ainda que altos níveis de corrente sejam mais eficientes.

REFERÊNCIAS

CHUNG, H; ARIF, N. **Alternating current-gas metal arc welding for application to thick plates**, 2015.

FELIZARDO, I. **Apostila- Tecnologia da Soldagem**. Disponível em: <https://www.dem.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/39/2017/09/Apostila-Tecnologia-da-Soldagem.pdf>. Acesso em 25 ago. 2024.

NASCIMENTO, A.S, et al. **Methodology for determination of parameters for welding MIG with variable polarity**, 2009.

ROSA, F.G . **Manufatura aditiva por deposição a arco: uma análise crítica da tecnologia e perspectivas para o futuro**, 2020.

SCOTTI, A; PONOMAREV, V. **Soldagem MIG/MAG: melhor entendimento, melhor desempenho**. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2008.